

TRABAJO PRÁCTICO N°1

Investigación, Análisis y Evaluación de Herramientas Basadas en Inteligencia Artificial

ESTUDIANTE: ALMUA, VERONICA

CURSO: DIPLOMATURA SUPERIOR EN INNOVACIÓN DE LAS TIC
EN LA EDUCACIÓN

AÑO: 2024

INDICE

Introducción:	3
1.HERRAMIENTAS DE IA	4
1.a. Investiguen y seleccionen tres tipos diferentes de herramientas basadas en Inteligencia Artificial.....	4
1.b. Recopilación de información detallada sobre cada una de las herramientas seleccionadas.....	4
2.Análisis de las herramientas de IA	6
2.a. Análisis crítico de una de las herramientas investigadas (eficacia, precisión, escalabilidad, usabilidad)	6
3. Investigación y formulación de conclusiones sobre IA.....	8
3.a. Basándose en la investigación y el análisis realizados, formulen conclusiones sólidas sobre las tres herramientas evaluadas.....	8
3.b. Reflexionar sobre el impacto potencial de estas herramientas en diversos ámbitos, como la industria, la salud, la educación, etc.....	9
4. utilización de IA para realizar una unidad didáctica.....	10
4.a. Realizar prácticas o demostraciones de las herramientas seleccionadas para evaluar su funcionamiento en situaciones reales o simuladas.....	10
Conclusión:	11

Introducción:

La presente investigación constituye un trabajo de indagación y análisis en el marco de la Diplomatura en Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. En este estudio, nos adentraremos en el mundo de las herramientas basadas en inteligencia artificial (IA), con el objetivo de explorar sus importancias, funcionabilidad, accesibilidad y bases de datos subyacentes. Es importante destacar que la autora de esta investigación, estudiante de la diplomatura, reconoce su limitada familiaridad con diversos aspectos del tema, lo que convierte este proceso en una valiosa oportunidad de aprendizaje y descubrimiento.

En un contexto donde la IA está cada vez más presente en nuestra vida cotidiana, es fundamental comprender el alcance y el impacto de estas herramientas en diversos ámbitos, desde la atención médica hasta la educación, pasando por la producción artística y la toma de decisiones empresariales. Sin embargo, para muchos, el mundo de la IA sigue siendo en gran medida desconocido y complejo, lo que subraya la importancia de investigaciones como la presente, que buscan desentrañar sus misterios y clarificar su funcionamiento.

Conscientes de la diversidad y la complejidad de las herramientas de IA disponibles en la actualidad, nos enfocaremos en analizar algunas que consideramos relevantes para nuestro campo de estudio.

Es importante destacar que esta investigación se basa en la premisa de que el conocimiento es un proceso continuo y colaborativo, y que el aprendizaje se nutre de la curiosidad, la investigación y el intercambio de ideas. Desde ya, consideramos que esto es un desafío y que, como tal, es importante darle la relevancia que merece.

Trabajo práctico N° 1

1.HERRAMIENTAS DE IA

1.a. Investiguen y seleccionen tres tipos diferentes de herramientas basadas en Inteligencia Artificial.

- a) Chatgpt
- b) Decopilot desinger
- c) Canva

1.b. Recopilación de información detallada sobre cada una de las herramientas seleccionadas.

a) Chatgpt: Fue creado por OpenAI, y la primera versión, GPT (Generative Pre-trained Transformer), fue lanzada en junio de 2018. Desde entonces, ha habido varias versiones, incluyendo GPT-2 y GPT-3. La tecnología subyacente de ChatGPT se basa en modelos de lenguaje basados en transformadores, específicamente arquitecturas de redes neuronales de atención como GPT-3. Estos modelos utilizan técnicas de aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural para entender y generar texto coherente en una variedad de contextos.

La base de datos utilizada para entrenar a ChatGPT es una combinación de conjuntos de datos de texto masivos recopilados de diversas fuentes en línea. Estos datos se utilizan para pre entrenar el modelo en un amplio rango de conocimientos y lenguaje. ChatGPT, está disponible para desarrolladores y usuarios que deseen integrarlo en sus aplicaciones o interactuar con él a través de interfaces de programación de aplicaciones (API) proporcionadas por OpenAI. Además, algunos servicios y plataformas pueden ofrecer acceso a ChatGPT para usuarios finales como parte de sus productos o servicios.

Aspecto	Ventajas	Desventajas
Escalabilidad	Capacidad para manejar múltiples conversaciones simultáneamente.	- Posibilidad de respuestas incorrectas o irrelevantes debido a la falta de comprensión del contexto.

Aspecto	Ventajas	Desventajas
Acceso a conocimiento	Acceso a una amplia base de conocimientos	Posibilidad de sesgo en las respuestas debido a datos de entrenamiento sesgados.
Disponibilidad 24/7	Disponibilidad constante para respuestas rápidas.	Dependencia de la calidad y cantidad de datos de entrada para generar resultados precisos.
Facilidad de uso	Interfaz intuitiva y fácil de usar para los usuarios.	Limitaciones en la personalización avanzada de los resultados.
Adaptabilidad	Adaptabilidad a diferentes estilos y contextos de conversación.	Riesgo de sesgo y discriminación en las respuestas.
Datos actualizados	Utiliza datos hasta enero de 2022.	Limitación en la disponibilidad de datos actualizados más allá de esa fecha.
Restricción de respuestas por día	Ayuda a moderar el uso excesivo y garantizar la disponibilidad del servicio.	Puede limitar el acceso a respuestas para usuarios con necesidades intensivas de conversación.

b) Decopilot Desinger: es una aplicación de diseño asistido por inteligencia artificial (IA). Su propósito principal es la creación de diseños, ofreciendo sugerencias y recomendaciones inteligentes durante el proceso creativo. Surge como una herramienta innovadora en el campo del diseño, desarrollada por expertos en IA y diseño gráfico. Utiliza tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático, específicamente modelos generativos de lenguaje, para ofrecer su funcionalidad asistida. Proporciona a los usuarios una aceleración en la creación, edición y cambio de tamaño de imágenes de inteligencia artificial para una flexibilidad aún más creativa. Está limitado a un número fijo de aumentos por día.

Aspecto	DecoPilot Designer
Ventajas	Facilita la creación de diseños de manera rápida y eficiente. Ofrece sugerencias y recomendaciones inteligentes durante el proceso de diseño.
Desventajas	Dependencia de la calidad y cantidad de datos de entrada para generar resultados precisos. Puede tener dificultades con solicitudes o instrucciones complejas o poco claras.

c) Canva: Es una plataforma en línea que permite crear una variedad de diseños gráficos de manera rápida y sencilla. Se utiliza para diseñar una amplia gama de elementos visuales, como presentaciones, folletos, publicaciones en redes sociales, tarjetas de visita y más. Fue desarrollado por Melanie Perkins, Cliff Obrecht y Cameron Adams en 2012. La plataforma utiliza tecnologías web modernas, incluyendo HTML5, JavaScript y CSS, para proporcionar una experiencia de diseño fluida y fácil de usar directamente desde el navegador web. Además, incorpora características de inteligencia artificial y aprendizaje automático para proporcionar sugerencias de diseño y herramientas de edición inteligente.

2. Análisis de las herramientas de IA

2.a. Análisis crítico de una de las herramientas investigadas (eficacia, precisión, escalabilidad, usabilidad)

Canva: Es una herramienta innovadora que simplifica el proceso de diseño y desarrollo de modelos creativos de diseños. Actualmente es el competidor directo de Photoshop. Canva es una plataforma que podemos localizarlo en la web y que se centra en la facilidad de uso y la accesibilidad para los usuarios sin experiencia en diseño gráfico. Cuenta con una amplia variedad de plantillas prediseñadas y herramientas de personalización para que los usuarios puedan crear diseños como folletos, tarjetas de presentación, publicaciones en redes sociales y más. La plataforma ofrece una versión gratuita y una versión premium, con características adicionales, lo que la hace una opción popular para particulares y empresas.

Particularidades:

- ✓ **Facilidad de uso:** Está diseñado para ser accesible para usuarios sin experiencia en diseño gráfico. Su diseño UX está desarrollado para que cualquier persona pueda hacer uso de la herramienta.
- ✓ **Costo.** Ofrece una versión gratuita y una premium con precios razonables para muchos diseñadores.
- ✓ **Colaboración:** Al ser una herramienta en línea y con acceso gratuito, permite la colaboración en tiempo real de los diseños creados en su interfaz. Esto es útil para equipos que trabajan juntos en proyectos y que tienen la necesidad de desarrollar una propuesta de manera conjunta.
- ✓ **Limitaciones de diseño.** Canva no es tan avanzado como Photoshop en términos de capacidad de diseño

Ventajas	Desventajas
Amplia gama de plantillas y recursos gráficos	Limitaciones en la personalización avanzada de diseños
Interfaz intuitiva y fácil de usar	Algunas características avanzadas pueden requerir una suscripción paga
Acceso desde cualquier lugar a través del navegador web	Dependencia de una conexión a Internet para su uso
Funciones de colaboración para trabajo en equipo	Limitaciones en la integración con otras herramientas de diseño o software de edición
Versiones gratuitas y de pago disponibles	Las opciones gratuitas pueden tener restricciones en funcionalidades o recursos

2.b. Comparar y contrastar las herramientas entre sí.

Aspecto	ChatGPT	DecoPilot Designer	Canva
Tipo de Producto	Modelo de lenguaje basado en inteligencia artificial (IA)	Aplicación de diseño asistido por inteligencia artificial (IA)	Plataforma de diseño gráfico en línea
Fortalezas	Capacidad para generar texto coherente y relevante en una variedad de contexto Escalabilidad para manejar múltiples conversaciones simultáneamente.	Ofrece sugerencias y recomendaciones inteligentes durante el proceso de diseño. Interfaz intuitiva y fácil de usar.	Amplia gama de plantillas y recursos gráficos. Interfaz intuitiva y fácil de usar.
Debilidades	Limitaciones en la comprensión del contexto, lo que puede llevar a respuestas incorrectas o irrelevantes. Riesgo de sesgo y discriminación en las respuestas.	Dependencia de la calidad y cantidad de datos de entrada para generar resultados precisos. Posibilidad de respuestas incorrectas o engañosas.	Limitaciones en la personalización avanzada de los resultados. Posibilidad de sesgo en las respuestas debido a datos de entrenamiento sesgados.

3. Investigación y formulación de conclusiones sobre IA

3.a. Basándose en la investigación y el análisis realizados, formulen conclusiones sólidas sobre las tres herramientas evaluadas.

Las tres herramientas evaluadas: ChatGPT, DecoPilot Designer y Canva, ofrecen ventajas significativas en sus respectivos campos de aplicación. Sin embargo, también presentan áreas donde podrían mejorar para proporcionar una experiencia aún más completa y efectiva.

Ventajas:

- ChatGPT se destaca por su capacidad para generar texto relevante en una variedad de contextos, ofreciendo escalabilidad para manejar múltiples conversaciones simultáneamente.
- DecoPilot Designer ofrece sugerencias inteligentes y una interfaz intuitiva para simplificar el proceso de diseño gráfico, lo que la hace especialmente útil para usuarios sin experiencia técnica en diseño.
- Canva proporciona una amplia gama de plantillas y recursos gráficos, junto con una interfaz fácil de usar, lo que la convierte en una opción popular para la creación de diseños gráficos en línea.

Áreas de Mejora:

- ChatGPT podría mejorar su comprensión del contexto y reducir el sesgo en las respuestas generadas para garantizar la precisión y equidad en sus resultados. Además, debería de poder actualizar su base de datos.
- DecoPilot Designer: podría mejorar la capacidad para generar diseños personalizados y tener opciones en español.
- Canva: podría expandir sus opciones de personalización.

La mayor ventaja que tienen las herramientas que utilizan IA, es que tienen una versión gratuita, aunque en muchos casos sean limitadas, el ámbito donde me encuentro actualmente, y con las tecnologías que cuentan mis estudiantes hacen que sean suficientes. El docente generalmente trabaja con los contenidos adaptados al contexto, por ende, estas aplicaciones pasan a ser una herramienta de apoyo.

3.b. Reflexionar sobre el impacto potencial de estas herramientas en diversos ámbitos, como la industria, la salud, la educación, etc.

Las aplicaciones basadas en IA tienen el potencial de transformar la educación al ofrecer aprendizaje personalizado, apoyo a la enseñanza, fomento de la creatividad, acceso a recursos avanzados y mejora de la accesibilidad, lo que puede mejorar significativamente la calidad y la efectividad de la educación en todo el mundo.

4. utilización de IA para realizar una unidad didáctica

4.a. Realizar prácticas o demostraciones de las herramientas seleccionadas para evaluar su funcionamiento en situaciones reales o simuladas.

Utilicé Chatgpt y decopilot designer para confeccionar una unidad didáctica.

Título de la Unidad Didáctica: Explorando el Mundo de las Células

Objetivos de Aprendizaje:

- Comprender el concepto fundamental de la célula y su importancia en los organismos vivos.
- Familiarizarse con los principios de la teoría celular y su relevancia en la biología moderna.
- Utilizar herramientas tecnológicas como DecoPilot para crear una representación visual de una célula.

Duración: 1 clase (80 minutos)

Actividad 1: Concepto de Célula (20 minutos)

Presentación del concepto de célula como la unidad básica de la vida.

Discusión sobre la diversidad celular y las funciones principales de las células en los organismos vivos.

Actividad 2: Teoría Celular (20 minutos)

Introducción a la teoría celular y sus postulados fundamentales. Discusión sobre la contribución de científicos como Robert Hooke, Matthias Schleiden, Theodor Schwann y Rudolf Virchow al desarrollo de la teoría celular.

Actividad 3: Uso de DecoPilot para Generar una Imagen de una Célula (40 minutos)

Introducción a DecoPilot Designer como una herramienta de diseño asistido por inteligencia artificial. Demostración de cómo utilizar DecoPilot para generar una representación visual de una célula.

Discusión sobre la importancia de la representación visual en la comprensión de conceptos biológicos.

Actividad de Cierre (10 minutos)

Presentación y discusión de las imágenes creadas por los estudiantes.

Recursos:

Carpeta, hojas y colores.

Computadoras/celulares con acceso a Internet para utilizar DecoPilot Designer.

Materiales de apoyo para la actividad práctica con DecoPilot.

Evaluación:

Participación y contribución en las discusiones en clase.

Creatividad y precisión en la creación de la imagen de la célula utilizando DecoPilot

Expresión oral a la hora de la defensa de sus trabajos

Conclusión:

En el transcurso de esta investigación sobre las herramientas basadas en inteligencia artificial (IA), es evidente que el trabajo realizado hasta el momento ha sido realizado en su mayoría con IA. Como docente, mi objetivo es que la Diplomatura sea una experiencia práctica, organizativa y enriquecedora para aplicarla la práctica docente, por lo que debo reconocer que me encuentro enfrentando ciertas limitaciones y desafíos en este proceso.

Es importante señalar que la investigación de herramientas, software o aplicaciones relacionadas con la IA abarca campos de los cuales aún desconozco aspectos fundamentales. Aunque estoy comprometida con la exploración y el aprendizaje continuo, más allá del desconocimiento, el tiempo también es un gran factor.

En este sentido, mi interés personal radica en poder utilizar herramientas simples y de acceso práctico para mis alumnos, quienes, en la mayoría de los casos, carecen de acceso regular a internet. Es fundamental que las herramientas tecnológicas que integremos en nuestra práctica docente sean accesibles, intuitivas y efectivas para todos los estudiantes, independientemente de sus recursos y habilidades tecnológicas previas.

A pesar de los desafíos encontrados hasta el momento, esta experiencia de investigación ha sido valiosa en términos de reflexión y autoevaluación. Me comprometo a continuar explorando nuevas oportunidades y enfoques para enriquecer la experiencia educativa de mis alumnos y promover su aprendizaje activo y significativo en el mundo digital en constante evolución.